

**IQTISODIY RIVOJLANISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING O’RNI VA
SHART-SHAROIT TA’MINLANISHINING KAFOLATLARI**

Zohidova Ruxsora Komiljon qizi

*magistr
Toshkent davlat
iqtisodiyot universiteti
E-mail: metro8369@gmail.com*

Annotasiya. Maqolada iqtisodiy rivojlanishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan xorijiy investisiyalarni sug‘urtalash va uning mohiyati, xarakterli belgilari va huquqiy asoslari tadqiq etilgan. Shuningdek, mamlakatimizda sug‘urta sohasidagi qonunchilik me‘yorlari asosida xorijiy investisiyalarni sug‘urtalash uchun yaratilgan shart-sharoitlar tahlil qilingan va xorijiy investisiyalarni sug‘urtalash yechimlari xususida xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Kalit so‘zlar: xorijiy investisiyalar, investisiya risklari, investisiyalarni sug‘urtalash, reseipient, sug‘urta mukofotlari, ekonometrik modellashirish.

**РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ И
ГАРАНТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛОВИЙ**

Захидова Рухсора Камилджан кызы

*магистр
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: metro8369@gmail.com*

Аннотация. В статье исследуются вопросы страхования иностранных инвестиций, имеющие важное значение для роста экономики, их природа, особенности и правовая основа. Также проанализированы условия, созданные для страхования иностранных инвестиций в нашей стране на основе правовых норм, делаются выводы и даются соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиционные риски, инвестиционное страхование, получатель, страховая премия, эконометрическое моделирование.

**THE ROLE OF FOREIGN INVESTMENTS IN ECONOMIC DEVELOPMENT
AND GUARANTEE OF INVESTMENT CONDITIONS**

Zokhidova Rukhsora Komiljon kizi

*Master of Tashkent State
University of Economics
E-mail: metro8369@gmail.com*

Abstract. The article examines the nature, characteristics, and legal basis of foreign investment insurance, which is of great importance in economic development. It also analyzes the conditions created for foreign investment insurance in our country based on the legal norms in the field of insurance.

Keywords: foreign investments, investment risks, investment insurance, recipient, insurance premiums, econometric modeling.

Kirish

Mamlakat iqtisodiyotini o‘sishi, aholi turmush darajasini yaxshilash, har bir sohada

iqtisodiy-ijtimoiy samaraga erishishda va xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda mamlakatning yuqori investitsion jozibadorlikka ega bo'lishi muhim omil hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev tomonidan ta'kidlanganidek: “Investitsiya. – bu iqtisodiyot drayveri, o'zbekcha aytganda, iqtisodiyotning harakatlantiruvchi yuragi desak, mublag'a bo'lmaydi. Investitsiya bilan birga turli soha va tarmoqlarga, hududlarga yangi texnologiyalar, ilg'or tajribalar, yuksak malakali mutaxassislar kirib keladi, tadbirkorlik jadal rivojlanadi” [7]. Zero, samarali va faol olib borilgan investitsiya siyosati natijasida mamlakat investitsion muhiti yaxshilanadi va xorijiy investorlar uchun qulay shart-sharoitlar shakllanadi, bu esa, o'z navbatida, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlanishiga turtki bo'ladi.

Har qanday investor biron bir loyihaga investitsiya kiritish haqida qaror qabul qilishdan avval bir qancha omillarni alohida e'tiborga olishi ma'lum. Investitsiya kiritilayotgan mamlakatdagi siyosiy holat, investitsion muhit, tadbirkorlarga yaratilgan shart-sharoitlar, sohaga oid huquqiy bazaning takomillashganligi, shular jumlasidandir. Shuningdek, ushbu omillar qatorida mamlakat sug'urta bozorida investitsiyalarni sug'urtalash imkoniyati, ushbu amaliyotning keng yoyilganligi va rivojlanish tendensiyalari investitsiya faoliyatini samarali olib borish, risklarni kamaytirishda katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Shunday ekan, xorijiy investitsiyalarni sug'urtalash masalalarining nazariy-huquqiy asoslarini chuqur o'rganish asosida iqtisodiyot osishini jadallashtirish, xorij tajribalarini o'rganib, ularni milliy sug'urta bozoriga moslashtirilgan holda tadbiq etish, shuningdek, ushbu soha rivojlanishi uchun hukumat tomonidan qulay muhit yaratilishi mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiyalash va barqarorligini ta'minlash, hamda taraqqiy etishida muhim asos hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi

Xorijiy mamlakatlar olimlarining, jumladan Felipe Berdou, Shauhin Talesh, Joseph E. Stiglitzlarning sug'urta va sug'urta faoliyatiga oid nazariy qarashlari boshqalardan biroz farq qiladi. Masalan, Felipe Berdou o'z izlanishlarida sug'urta munosabatlari Buyuk Britaniyada XVI asrning oxirlarida paydo bo'lganligiga e'tibor qaratadi [9]. Uning fikricha, sug'urta faoliyatining vujudga kelishiga Londonda 1666 yil ro'y bergan yong'in va Buyuk Britaniyaning jahon dengiz savdosidagi mavqei sabab bo'lgan. Sug'urta faoliyati nazariyasi xususida to'xtalib, Shauhin Talesh sug'urtaning an'anaviy va ustun konsepsiyasi ixtiyoriy shartnoma kelishuviga asoslangan bo'lib, unga ko'ra biznes tuzilmalari o'zlarining risklarini sug'urtalovchiga o'tkazadi, deb hisoblaydi [10].

Sug'urta sohasini tadqiq qilishda ilmiy tizimli yondashuvni qo'llash tarmoq arxitekturasiga, sug'urta jarayonlariga sinchiklab qarash hamda nomuvofiqlik va istiqbolni aniqlash imkoniyatini yaratishligi I.P. Xominich va S.N. Tixomirov qarashlarida o'z aksini topgan [11].

Sug'urta faoliyati risk bilan bog'langan ekan, risk mavjud bo'lmagan joyda sug'urta ham bo'lmaydi. I.L. Kirilyuk va A.P. Sviridovlarnig fikricha, sug'urta risklarni boshqarishning elementi hisoblanadi [12].

Sug'urta va sug'urta faoliyatiga oid ko'plab olimlarning ilmiy nazariy qarashlarini qiyosiy tahlil etishda X.M. Shennaevning sug'urta nazariyasi sohasidagi tadqiqotlarini alohida ahamiyatga ega ekanligini qayd etish muhim. Olim iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarning yillar davomida shakllangan sug'urta faoliyati bilan bog'liq nazariy qarashlar va yondashuvlarning qiyosiy tahlilini amalga oshirgan [13].

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida xorijiy investitsiyalarni sug'urtalash bo'yicha xalqaro amaliyot xususiyatlari, ularning iqtisodiyotdagi o'rni borasida xorijiy va mahalliy olimlarning ishlari o'rganildi va tahlil qilindi. Maqolada nazariy mushohada, tizimli yondashuv, kuzatish, umumlashtirish, tahlil, sintez kabi usullar samarali qo'llanildi, shuningdek xorijiy

investitsiyalarni sugʻurtalash borasidagi muammolar va ularning yechimlari xususida xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Tahlil va natijalar

Mamlakat iqtisodiyoti ustuvor tarmoqlarini rivojlantirish uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish siyosati mavjud mablagʻlardan, vaqtdan va imkoniyatlardan samarali foydalanishga, bir qancha risklarni, mavjud shart-sharoitlarni hisobga olgan holda moddiy va nomoddiy boyliklarni samarali yoʻnaltirishga va shu yoʻl bilan mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga, uning jahon iqtisodiy tizimida oʻz oʻrniga ega boʻlishiga, xorijiy investitsiyalarning kirib kelishini ragʻbatlantirish yoʻli bilan investitsiyalarni, asosan, iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlariga jalb qilishga hamda ulardan samarali foydalanishga qaratilgan. Bugungi kunda xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning bir qancha shakllari mavjud:

- belgilangan miqdorda ulush qoʻshib qatnashish orqali qoʻshma korxonalarni tashkil etish;
- 100 % mol-mulk xorijiy investorlarga tegishli boʻlgan xorijiy korxonalarni tashkil etish;
- yirik xorijiy kompaniya va firmalarning shoʻba korxonalari va filiallarini tashkil etish;
- kontsessiya va lizing shartnomalarini tuzish; tenderlarni eʻlon qilish; erkin iqtisodiy hududlarni tashkil etish;
- moliyaviy aktivlarni sotish va sotib olish.

Xorijiy investitsiyalarning oʻziga berilgan taʼriflarga toʻxtaladigan boʻlsak, qonunga koʻra, “chet el investitsiyalari – chet ellik investor tomonidan ijtimoiy soha, tadbirkorlik, ilmiy va boshqa faoliyat turlari obyektlariga kiritiladigan moddiy va nomoddiy boyliklar hamda ularga boʻlgan huquqlar, shu jumladan intellektual mulk obyektlariga boʻlgan huquqlar, shuningdek reinvestitsiyalar”dir [1].

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati katta boʻlib, u quyidagilar bilan izohlanadi.

1-rasm.

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati*

*Oʻrganishlar natijasida muallif tomonidan tuzildi.

Hozirgi kunda Oʻzbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalar oqimining jadal surʼatlarda oʻsishini quyidagi omillar belgilab bermoqda:

- 1) mamlakatdagi investitsiya muhitining barqarorligi;
- 2) valyuta kursini tartibga solishdagi ijobiy oʻzgarishlar;
- 3) mamlakatning soliq mexanizimini takomillashtirishning aniq yoʻnalishlari belgilanganligi;
- 4) soliq qonunchiligida xorijiy investitsiyalarning faoliyatini tartibga soluvchi qaror va qonunlarning ishlab chiqilganligi;
- 5) jahon tovar bozorlaridagi eksportyorlar uchun qulay narx konyukturasi vujudga

kelganligi.

Investision jozibadorlikni oshirish orqali quyidagilarga erishish mumkin:

- iqtisodiyotga milliy va xorijiy investisiyalarning oqimi kengayadi, undan to‘g‘ri foydalanish natijasida real sektorga zamonaviy va resurs tejamkor texnika-texnologiya olib kelinadi, mavjudlari modernizatsiya qilinadi va tannarxi nisbatan past, raqobatbardosh, eksportga va milliy bozorga mo‘ljallangan tovarlar ishlab chiqariladi;

- milliy va xorijiy investisiyalardan foydalangan holda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq xo‘jaligi, sanoat va xizmat ko‘rsatish singari tarmoqlarda ishlab chiqarishni rivojlantirish orqali soni o‘sib borayotgan aholini ish joylari bilan ta‘minlanadi;

- mamlakatda yangi tadbirkorlik subyektlarini shakllantirish va shu orqali ichki bozorda raqobat muhitini yaxshilash, aholini sifatli va arzon mahsulotlar bilan ta‘minlash imkoniyati kengayadi.

Investisiya faoliyatini moliyalashtirish bir qancha manbalar hisobidan amalga oshiriladi. Hozirgi kunda respublikamizda investisiya faoliyatini moliyalashtirishning quyidagi manbalari mavjuddir.

2-rasm.

Investisiya faoliyatini moliyalashtirish manbalari*

*O‘rganishlar natijasida muallif tomonidan tuzildi.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasidan ma‘lumki, xorij kapitali, xususan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investisiyalarni jalb etish investisiyalashda eng samarali vosita hisoblanadi. Aynan xorijiy investisiyalar mamlakatda iqtisodiy va texnologik jarayonini harakatlantiruvchi omil bo‘lib xizmat qiladi. Respublika iqtisodiyotiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investisiyalarni jalb qilish faoliyati samaradorligini oshirish, xorijiy investorlarni mamlakatimiz imkoniyatlari va salohiyati to‘g‘risida xabardor qilish, xorijiy investisiyalarni jalb etish va o‘zlashtirish sohasida davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari, mahalliy ijro hokimiyati organlari faoliyatini muvofiqlashtirishni yaxshilash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29-apreldagi PQ-4300 sonli “Respublika iqtisodiyotiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investisiyalarni jalb qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi [4]. Ushbu qarorga asosan quyidagi yo‘nalishlarda Davlat dasturi belgilab olindi:

- kimyo va neft-gaz sanoati, mashinasozlik sohasidagi xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlar, bank-sug‘urta tashkilotlari ustav kapitallaridagi davlat aksiyalar (ulushlar) paketlarini sotish;

- to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investisiyalarni jalb etish uchun tayyor investitsiya takliflarini ishlab chiqish;

- investisiya va biznes forumlar, taqdimotlar va marketing kompaniyalari imkoniyatlaridan keng foydalanish;

- davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish bo‘yicha ustuvor yo‘nalishlarni tashkil etish.

Hozirgi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb etish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, ularni huquqiy himoya qilishning amaliy mexanizmlarini joriy etish va investision muhitni yanada yaxshilash, ishlab chiqarishni kengaytirish va uning samaradorligini oshirish mamlakat iqtisodiyotini taraqqiy ettirishida eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Mamlakatda ichki va tashqi investorlar bilan ishlashda, ayniqsa joylarda, investorlarning tashabbuslari barcha darajadagi hokimliklar tomonidan lozim darajada qo‘llab-quvvatlanmasligi, bu borada vazirlik va idoralar faoliyati aniq muvofiqlashtirilmaganligi bilan bog‘liq byurokratik to‘siq va g‘ovlar hali ham mavjudligi qulay investitsiya muhitini shakllantirish bo‘yicha davlat siyosatining izchilligiga bo‘lgan ishonchning mustahkamlanishiga to‘sqinlik qilmoqda ediki, aynan shu masalalarni tartibga solish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 01-avgustda PF-5495-sonli “O‘zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi [5] farmoni qabul qilindi.

Xorijiy investitsiyalar milliy iqtisodiyotning rivojlanishida muhim o‘rin tutar ekan, xorijiy investitsiyalar oqimini muvofiqlashtirish, tashqi savdo va xalqaro iqtisodiy hamkorlik sohasida yagona davlat siyosatini shakllantirish yuzasidan Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi tashkil etildi [6].

Milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda mavjud investitsiya muhitini takomillashtirish, dunyoning yetakchi iqtisodi rivojlangan davlatlarning investitsiya sohasidagi tajribalarini ommalashtirish, mamlakatda investitsiya faoliyati samaradorligini yanada oshirish maqsadida investitsiya sohasidagi xalqaro qonunchilik normalarini chuqur tahlil qilish O‘zbekiston Respublikasida investitsiya sohasida yangi tahrirdagi qonun qabul qilish zaruriyatini keltirib chiqardi. Natijada, 2019-yil 25-dekabrda “O‘zbekiston Respublikasining Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi [2] qonuni qabul qilindi. Ushbu qonun, mavjud qonun qabul qilinguncha amalda bo‘lgan investitsiya sohasidagi barcha qonunlarni o‘zida birlashtirib, yangi bob va moddalar bilan to‘ldirildi.

Rivojlangan davlatlar tajribasidan ma‘lumki maxsus iqtisodiy zonalarni tashkil etish orqali mamlakatning ayrim hududlariga xorijiy investitsiyalarni muvaffaqiyatli jalb etish amaliyotda o‘z isbotini topgan. Erkin iqtisodiy hududlar faoliyat yuritayotgan 123 ta mamlakatlar orasida eng ko‘pi AQSHga to‘g‘ri keladi. Masalan hozirgi kunda AQSHda 230 dan ortiq uch turdagi: tashqi savdo, tadbirkorlik va texnologiyalarni joriy etish hududlarini (texnopark) o‘z ichiga olgan erkin iqtisodiy hududlar faoliyat yuritadi. Osiyo mamlakatlari orasida Xitoy davlatini alohida aytib o‘tish lozim, bugungi kunda 102 nafardan ortiqroq erkin iqtisodiy hududlar faoliyat yuritmoqda.

Mavjud erkin iqtisodiy hududlar faoliyatini rivojlantirish, xorij tajribasidan kelib chiqib yangi maxsus iqtisodiy zonalarni tashkil etish va ularning faoliyatini tartibga solish maqsadida 2020-yil 17-fevraldagi 604-sonli O‘zbekiston Respublikasining “Maxsus iqtisodiy zonalar to‘g‘risida”gi [3] qonunini qabul qilinishiga olib keldi. Ushbu qonun asosida maxsus iqtisodiy zonalar quyidagi turlarda: erkin iqtisodiy zonalar, maxsus ilmiy-texnologik zonalar, turistik-rekreatsion zonalar, erkin savdo zonalar va maxsus sanoat zonalar shaklida tashkil etilishi mumkinligi belgilandi. Hozirgi kunda mamlakatimizda 21 ta erkin iqtisodiy zona, shundan 7 ta farmatsevtika zonasi, 1 ta turistik zona va 143 ta kichik sanoat zonalar tashkil etilgan.

Jahon amaliyotida rivojlangan mamlakatlardan rivojlanayotgan mamlakatlarga kapital oqimining kuchayishi xorijiy investitsiyalarni kafolatli himoyalash choralari yanada isloh qilish zaruratini paydo qildi. Shuningdek, jahondagi deyarli barcha yirik mamlakatlar o‘z iqtisodiyotini rivojlantirishida xorijiy investitsiyalarning roli katta va mana shu kapital oqimining bardavom bo‘lishini ta‘minlash maqsadida ularni himoya qilishga ham yetarlicha e‘tibor qaratadilar.

Bugungi kunda investitsiyalarni samarali himoya qilish bo‘yicha mavjud tizim universal xususiyatga ega, ya‘ni har qanday mamlakatda foydalanish uchun javob beradi. Bugungi dunyo amaliyotida chet el investitsiyalarini jalb qilishda sug‘urta vositasida kafolatli himoyalash tizimi mavjud bo‘lib, birinchidan, mamlakatlar milliy qonunchiligini xalqaro qonunchilik normalariga

moslashtirish, ikkinchidan, xorijiy investitsiyalarni sug‘urtalovchi tashkilotlar to‘lov qobiliyatini mustahkamlash, uchinchidan, davlatlar o‘rtasida investitsiyalarni o‘zaro himoya qilish va rag‘batlantirish bo‘yicha ko‘p tomonlama kelishuvlar, to‘rtinchidan kelib chiqadigan investitsiya nizolarini samarali hal qilish mexanizmlarini rivojlantirishda o‘z aksini topmoqda. Investitsiyaviy nizolar o‘z navbatida xalqaro hakamlik sudlarida hal etiladi.

Xorijiy investitsiyalarni sug‘urtalashning jahon tajribasida sug‘urta himoyasini taqdim qiluvchilar sifatida: xususiy sug‘urta kompaniyalari, davlat sug‘urta agentliklari va xalqaro sug‘urta tashkilotlarini misol keltirish mumkin.

1-jadval.

Investitsiyalar va eksport-kreditlarni sug‘urtalovchi xalqaro kompaniyalar*

Mamlakat	Qisqartma nomi	Tashkilot nomi
Fransiya	COFACE	Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur
Germaniya	-	Euler Hermes
Buyuk Britaniya	ECGD	Exports Credits Guarantee Department
Belgiya	OND	Office National du Ducroire
Daniya	EKR	Eksport/Kredit Radet
Ispaniya	CESCE	Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación
Italiya	SACE	Sezione special per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione
Niderlandiya	NCM	Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij
Portugaliya	COSEC	Compania de Seguros de Creditos
Shvetsariya	GRE	Garantie centre les Risques a l'exportation
AQSh	EXIMBANK	Export Import Bank of the United States
Kanada	EDC	Export Development Corporation
Xitoy	SINOSURE	China Export & Credit Corporation
Yaponiya	NEXI	Nippon Export and Investment Insurance
Braziliya	SBCE	Seguradola Brasileira Credito a Exportacao
Hindiston	ECGC	Export Credit Guarantee Corporation of India

*Bern ittifoqi hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Yuqorida keltirilgan 1-jadvalda davlat sug‘urta agentliklari sifatida AQSh Eksport-Import Banki Eksimbank (Export-Import Bank of the United States - Eximbank), Italiyaning SACE (Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione), Fransiyaning COFACE (Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur), Yaponiyaning NEXI (Nippon Export and Investment Insurance Agency), Buyuk Britaniyaning ECGD (Export Credit Guarantee Department), Belgiyaning OND (Office National de Ducroire) va Xitoyning Eksport kreditlarini sug‘urtalash bo‘yicha korporatsiyasi (SINOSURE)larni sanab o‘tish mumkin.

Zamonaviy sug‘urta bozorining institutsional tuzilishi to‘rtta asosiy sug‘urta, yani milliy davlat sug‘urtasi, ko‘p tomonlama sug‘urta, xususiy sug‘urta va qayta sug‘urtadan iborat. Qayta sug‘urtalash xizmati davlat sug‘urta tashkilotlari, xususiy sug‘urta tashkilotlari hamda ko‘p tomonlama sug‘urta tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladi.

Xorijiy investitsiyalarni ko‘p tomonlama himoya qilishda ixtisoslashgan xalqaro tashkilot sifatida MIGA tashkilotini keltirish mumkin. Investorning mamlakati va investitsiya qabul qiluvchi mamlakat MIGAning nizom hujjatlarini imzolagan holdagina risklarni sug‘urta himoyasiga olishi mumkin. MIGA bir mamlakat uchun jami 150 mln. AQSh dollarigacha investitsiya kafolatlarini taqdim etadi, bir risk uchun javobgarlik chegarasi 50 mln. AQSh dollaridan oshmasligi kerak. O‘zbekiston Respublikasi 1992-yildan boshlab ko‘p tomonlama

investitsiya kafolati agentligi a’zosi hisoblanadi.

2020-yilda “O‘zbekinvest” AJ eksport import sug‘urta kompaniyasi investitsiyalar va eksport kreditlarini sug‘urtalash bo‘yicha “Islom korporatsiyasi” (ICIEC) bilan o‘zaro hamkorlik memorandumini imzoladi [8]. Ushbu hamkorlikni kuchaytirish asnosida O‘zbekiston sug‘urta bozorida Islom moliyasini, xususan, islom takoful sug‘urtasini keng rivojlantirishni tavsiya etish mumkin. Bugungi kunda “Apex Insurance” MChJ sug‘urta kompaniyasi tomonidan takoful sug‘urta xizmatlari yo‘lga qo‘yilgan. Ammo, Respublikamizda Islom Taraqqiyot Banking va uning filialining faoliyat ko‘rsatmasligi ushbu sug‘urta turining keng ommalashishiga to‘sqinlik qilmoqda. Islom takoful sug‘urtasi shariat qonun-qoidalariga asoslanganligi sababli, takoful sug‘urtasi bo‘yicha to‘plangan mablag‘larni investitsiya qilish imkoniyatlarida muammolar yuzaga kelmoqda.

Xulosa

Shunday qilib, biz yuqorida xorijiy investitsiyalarni sug‘urtalashning iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyatini chuqur tahlil qilgan holda, mazkur faoliyatlarda ishtirok etadigan ayrim davlat sug‘urta agentliklari va xalqaro sug‘urta tashkilotlari faoliyati bilan qisqacha tanishib o‘tdik. Davlat agentliklari va MIGA uzoq muddatli sug‘urta qoplamasini juda jozibali stavkalar bilan ta‘minlashi mumkin, ammo ular kafolatlaydigan turli sohalaridagi investitsiyalar bo‘yicha ko‘plab cheklovlarga ega.

Xususiylash tashkilotlar investitsiyalarni sug‘urtalashda odatda qisqa muddatli qoplamalarni ta‘minlaydi (maksimal 3-yilgacha). Ularning xizmatlari davlat agentliklariga nisbatan qimmatroq bo‘lib, investitsiya risklarini sug‘urtalashga qabul qilish uchun bugungi kunda ularning zaxiralari yetarli darajada emas.

Bundan tashqari xorijiy investitsiyalarni sug‘urtalash borasida ilg‘or xorij tajribasidan kelib chiqib, Investitsiyalarni kafolatlash bo‘yicha Arab davlatlararo korporatsiyasi hamda Investitsiyalar va eksport kreditlarini sug‘urtalash bo‘yicha Islom korporatsiyasi bilan o‘zaro teng sheriklik va hamkorlik aloqalarini rivojlantirish maqsadga muvofiq. Ushbu hamkorlik aloqalari xorijiy investitsiyalar oqimini kuchaytirishga va xorijiy investitsiyalarni sug‘urtalash imkoniyatlarini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni, 25.12.2019 yildagi O‘RQ-598-son.
2. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 25-dekabrda O‘RQ-598-son “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi qonuni. <https://lex.uz/docs/4664142>
3. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 17-fevralda O‘RQ-604-son “Maxsus iqtisodiy zonalar to‘g‘risida”gi qonuni. <https://lex.uz/docs/4737511>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 29.04.2019 yildagi PQ-4300-son
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 01-avgustda “O‘zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5495-sonli farmoni. <https://lex.uz/docs/3845273>
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 28-yanvarda PF-5643-son «Investitsiya va tashqi savdo sohasida boshqaruv tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi farmoni. <https://lex.uz/docs/4182345>
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Toshkent. 28-dekabr, 2018-yil. www.press-service.uz.
8. O‘zbekinvest eksport-import sug‘urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati ma’lumotlari. www.uzbekinvest.uz
9. Felipe Berdou. Target Insurance, G06Q40/02; G06Q40/08; (IPC1-7): G06F17/60. 2004. <https://www.freepatentsonline.com/20040010426.pdf>
10. Shauhin A. Talesh. A New Institutional Theory of Insurance. UC Irvine Law Review,

Vol.5, No.3, 2015, – PP.617-650, UC Irvine School of Law Research Paper No. 2015-77.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2651508

11. Хоминич И.П. и Тихомиров С.Н. Методология формирования национальной страховой системы в контексте системного анализа. // Финансы. – №3, 2008. – С. 44.

12. Кирилюк И.Л., Свиридов А.П. Рынок страхования в России: текущее состояние и перспективы. // Вопросы теоретической экономики. – №2. 2019. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rynok-strahovaniya-v-rossii-tekuscheesostoyanie-i-perspektivy>

13. Шеннаев Х.М. Ўзбекистон Республикасида суғурта фаолиятини ривожлантириш йўналишлари. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) ... диссертация. – Т.: 2021. – 33 б.